

CASO ATÍPICO DE REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE TOTAL: RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
07/01/2024](#)

ATYPICAL CASE OF ORAL REHABILITATION WITH TOTAL PROSTHESIS:
CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10466831

Dayane Pinto¹

Jéssica Solart¹

Damaris Oliveira²

Cleyce Rock²

Patrick Osborne³

RESUMO

A reabilitação oral, estética e funcional requer na maioria dos casos um plano de tratamento interdisciplinar, bem como uma maior cooperação do paciente. Após a perda dos elementos o paciente percebe suas dificuldades, porém, a reabilitação oral imediata tem como objetivo restabelecer função e estética para uma melhor qualidade de vida do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação Bucal; Prótese Total; Extração Dentária.

ABSTRACT

Immediate oral, aesthetic and functional rehabilitation in most cases requires an interdisciplinary treatment plan as well as greater patient cooperation. After the loss of the elements, the patient perceives their difficulties, however, the immediate oral rehabilitation aims to restore function and esthetics for a better quality of life of the patient.

KEYWORDS: Dental Rehabilitation; Total Prosthesis; Dental Extraction.

1. INTRODUÇÃO

A doença periodontal e a cárie dentária continuam sendo as principais doenças responsáveis pela perda de elementos dentários, assim como o trauma por queda, colisão, atividades esportivas, violência dentre outras. (Loe H, Brown J. 2000).

Em pacientes portadores de doença periodontal crônica avançada, com necessidade de exodontias, a prótese total imediata, apresenta-se como uma modalidade de reabilitação, confeccionada antes das extrações e instalada após a cirurgia, mantendo a continuidade das funções mastigatórias, fonéticas, a estética e o confronto psíquico-social. (Nagle RJ, Tamaki T. 1965)

De acordo com (Wayler HÁ, Brodeur JM et al 1993), uma função mastigatória deficiente resulta em consumo preferencial de alimentos mais macios e fáceis de serem mastigados, os quais, por possuírem poucas fibras e serem pobres em nutrientes, comprometem o estado nutricional dos indivíduos. A dificuldade de mastigar determinados alimentos por vezes causa constrangimentos às pessoas, o que pode implicar o aparecimento de distúrbios psicossociais que afetam negativamente a qualidade de vida.

Diante dos esforços para minimizar o trauma psicológico e físico gerado nos pacientes e maximizar os benefícios das exodontias para reabilitação

oral, vários devem ser os cuidados tomados pelo cirurgião-dentista no momento do procedimento, para permitir a viabilização do sucesso do tratamento reabilitador, tais como: máxima preservação da integridade dos tecidos moles (papilas e faixa de gengiva livre e inserida) adjacentes aos espaços protéticos e preservação do nível do rebordo ósseo alveolar. A realização de exodontias de maneira indiscriminada, sem o objetivo de reabilitação imediata ou tardia do novo espaço protético, há muito tempo deixou de fazer sentido, pois são de conhecimento geral as graves consequências biológicas e sociais geradas pelas perdas dentais sem reabilitação adequada. (Guichet DL, Caputo AA et al 2005)

Sabe-se que a ausência de elementos dentais, principalmente anteriores, desempenha um importante papel na estética e harmonia por meio da autoestima, auto expressão, comunicação e estética facial. (Howe DF, Denehy GE, 1977).

Embora diversos métodos preventivos em odontologia tenham sido adotados nas últimas décadas no Brasil, ainda hoje, as ausências dentárias constituem problema de saúde pública, e a necessidade de restaurações e reabilitações continua marcante segundo (Caldas Júnior, Caldas KU et al 2005).

Peres e Peres 2003, afirmaram que os fatores socioeconômicos- culturais devem ser analisados em consonância com o processo de envelhecimento, para que seja oferecida a atenção em saúde bucal adequada através de métodos promocionais e preventivos.

Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso de reabilitação oral imediata com prótese total superior, após exodontia múltipla, sem submeter o paciente a um período de edentulismo, visando devolver a estética funcional ao paciente e uma melhora significativa na saúde bucal da mesma, ressaltando a importância da higiene bucal, após a instalação da prótese.

2. CASO CLÍNICO

Paciente do gênero feminino, 46 anos, xantoderma, deu entrada à Clínica de Odontologia de uma Faculdade de Odontologia do estado do Amazonas em Manaus, queixando-se da estética dos elementos anteriores, dificuldade mastigatória e fonética (figura1). Durante a anamnese a paciente relatou que sofreu um acidente há muito tempo, quando fraturou parte dos ossos da face, passou por uma cirurgia na face, logo após, foi colocada uma prótese na qual ela diz não conseguir retirar. Fumante há 21 anos, relata também possuir labirintite e não toma medicação controlada, no histórico familiar relatou que sua mãe teve câncer de pele, afirmou não sofrer de doenças sistêmicas e hipersensibilidade a nenhum medicamento ou anestésicos locais.

(Figura 1) Vista Frontal.

Ao realizar o exame clínico foi observado um grande acúmulo de cálculo na região vestibular e palatina dos elementos anteriores superiores 16, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25 (Figura 2). Nos elementos inferiores também foi observado um grande acúmulo de cálculo na região de vestibular e lingual dos elementos 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 46, sendo o elemento 35 um resto radicular e o elemento 46 com lesão de furca grau 3 (Figura 3). Após o exame clínico chegou-se ao diagnóstico de Periodontite Crônica Severa Generalizada.

(Figura 2) Elementos anteriores com grande acúmulo de cálculo.

(Figura 3) Elemento 46 com lesão de furca grau 3.

A análise do exame radiográfico (Figuras 4;5;6;7), revelou que os elementos 13, 11, 21 eram restos radiculares, por trás do grande acúmulo de cálculo.

(Figura 4) Elementos 16 e 14.

(Figura 5) Elementos 13, 12 e 11.

(Figura 6) Elementos 21, 22 e 23.

(Figura 7) Elementos 23 e 25.

O tratamento proposto inicialmente foi raspagem do arco superior, raspagem supragengival e Subgengival do arco inferior, exodontia Múltipla dos elementos superiores, Frenectomia labial superior, seguindo

da moldagem para confecção da prótese total superior e exodontia dos elementos inferiores.

A paciente foi orientada quanto à necessidade de realizar a higiene bucal de forma rigorosa, além de tentar reduzir o consumo de tabaco, prevenindo, assim, doenças periodontais e a perda dos elementos inferiores, paciente recebeu instruções de higiene oral, na primeira sessão.

Em consequência da necessidade de exodontias múltiplas em uma única sessão, foram necessários diálogos, no intuito de reduzir o estresse e a ansiedade do paciente, onde foram esclarecidas todas as dúvidas em relação a cirurgia e o pós-operatório.

Para a realização do procedimento o paciente foi submetido a profilaxia antibiótica com Amoxicilina 1g, 1 hora antes do procedimento. Após a montagem do campo cirúrgico, foi feita a antissepsia intra oral com clorexidina a 0,12%, antissepsia extra oral com clorexidina 2 %, seguindo com a anestesia do NASP, NASM, NASA, Palatino Maior e Nasopalatino, com Sal Anestésico: Lidocaína a 2%. Inicialmente foi removido com gaze o cálculo que estava sob a região do elemento 11 (figura 8), a partir daí, foi feito o descolamento com descolador de molt, e uma pequena incisão com bisturi nº15 para facilitar no deslocamento das fibras, foi feita a luxação dos elementos um a um, do lado direito para o esquerdo com elevadores tipo seldin reto, durante a luxação pôde-se observar uma pequena fratura na região vestibular do elemento 14, onde uma pequena parte óssea foi removida junto com o elemento (Figura 9;10).

(Figura 8) Cavidade Bucal após a remoção do cálculo localizado sob o elemento 11.

(Figura 9) Fratura óssea na região vestibular do elemento 14.

(Figura 10) Fratura óssea removida junto com o elemento.

Logo após foi feita a curetagem do alvéolo com a cureta de lucas, regularização do rebordo com lima e alveolótomo, hemostasia com gaze, irrigação com soro fisiológico 0,9%, finalizando com a sutura contínua festonada com fio de seda 4-0 (Figura 11;12)

(Figura 11) Sutura contínua festonada.

(Figura 12) Elementos extraídos.

Devido à dificuldade de movimentação do lábio superior, podendo ocasionar posteriormente um desconforto no uso da prótese, foi feita frenectomia labial superior, onde foi utilizada a técnica anestésica infiltrativa terminal com o intuito de tirar sensibilidade e isquemiá a área que é muito vascularizada, seguindo com a técnica de dupla pinçagem que foi feita com ajuda de duas pinças hemostáticas, uma fazendo apreensão do freio, na porção mais próxima do rebordo alveolar, enquanto a outra, na porção de mucosa labial, com o intuito de que a ponta das pinças se tocassem, o tecido apreendido foi incisado acompanhando a superfície externa das pinças hemostáticas. Foi feita sutura simples com fio de seda 4-0 (Figura 13;14). Prescrição medicamentosa: Amoxicilina 500mg 1 comprimido de 8/8h durante 7

dias. Nimesulida 100mg 1 comprimido de 12/12h durante 3 dias. Dipirona Sódica 500mg 1 comprimido de 6/6h em caso de dor.

(Figura 13) Frenectomia Antes.

(Figura 14) Frenectomia Depois.

Após a exodontia múltipla foi selecionada uma moldeira de estoque que melhor se adaptasse para a realização da moldagem anatômica no qual tem o objetivo de nos oferecer uma visão de toda área chapeável e das estruturas bucais.

Essa moldagem foi realizada com Silicona de condensação de base pesada, seguindo do vazamento do gesso tipo IV para obtenção do modelo de estudo (Figura 15).

(Figura 15) Moldagem com Silicona de Condensação Pesada.

Paciente foi liberada e retornou após 7 dias para remoção de sutura e observou-se uma boa cicatrização e higienização bucal. (Figura 16). Logo após, paciente foi submetida a exodontia dos elementos inferiores 46 e 35, foi medicada com dipirona sódica 500mg, de 6/6 horas por 3 dias, ou em caso de dor, retornou após os 7 dias para remoção de sutura, e continuação da confecção da prótese total superior (Figura 17;18;19).

(Figura16) Cicatrização após 7 dias.

(Figura 17) Elemento 46 com lesão de furca.

(Figura 18) Elemento 35, resto radicular.

(Figura 19) Elementos extraídos.

No modelo de estudo foram feitos alívios com cera utilidade, nas áreas retentivas de forma expulsiva para melhor inserção e remoção da moldeira individual, e a partir da moldagem anatômica, foi confeccionada a moldeira individual com resina acrílica autopolimerizável. Na moldeira individual foram realizados ajustes na superfície com broca maxicut e provada em boca verificando a distância de 2mm entre o fim da moldeira e o fundo do vestíbulo.

Após os ajustes foi realizada a moldagem funcional com silicona de condensação com pasta fluida (Figura 20), através da moldeira individual e em seguida vazado o gesso tipo IV para obtenção de um modelo de trabalho, sob qual foi confeccionado a base de prova e o plano de orientação em cera para se registrar dimensão vertical de oclusão (DVO). Com o compasso de willis foi estabelecida a DVO, que é igual a distância do olho até a comissura labial, menos três milímetros referentes ao espaço funcional livre. Foram feitas marcações, da linha alta do sorriso, linha média e linha dos caninos. Após determinado os planos de orientação, a base de prova foi montada em articulador semiajustável (ASA), para montagem dos dentes, a escolha de cor foi realizada com o paciente, vale ressaltar que foi feita a moldagem anatômica dos elementos inferiores, assim como modelo de estudos para definição do DVO e montagem em ASA, a prótese parcial removível inferior não foi feita por escolha da paciente, devido ao custo financeiro.

(Figura 20) Moldagem com Silicona de Condensação Flúida.

Os dentes foram provados, ajustados e então encaminhados para o laboratório para acrilização (Figura 21). A prótese total foi instalada com os devidos ajustes oclusais e após a instalação foram necessários pequenos desgastes na região anterior, logo, foram feitos acabamento e polimento, para melhor adaptação da paciente. (Figura 22)

(Figura 21) Prótese Total Superior Acrilizada.

(Figura 22) Antes e depois da reabilitação bucal.

A paciente recebeu instruções quanto a higienização da prótese a partir de escovas dentais e enxaguatório bucal, instrução quanto a dieta e retorno semestrais para acompanhamento.

Apesar da prótese ser um tratamento com material resistente, ela também possui um tempo de vida útil, e é importante que o paciente saiba o cuidado necessário que ele deve ter para que essa durabilidade seja alcançada, e que mesmo com isso a prótese com o tempo tende a ficar desgastada e conseqüentemente a dimensão vertical de oclusão reduzida. Portanto o paciente foi informado sobre a substituição da prótese com o tempo.

3. DISCUSSÃO

O caso descrito exemplifica uma situação típica de necessidade estética imediata em paciente. Embora a estética não constitui se o único problema presente, já que o comprometimento periodontal e a ausência de alguns elementos também ocasionaram uma demanda funcional, esta se constituía como a queixa principal por parte da paciente. Isso reflete a situação atual de supervalorização da estética na sociedade moderna segundo Francischone CE, Costa CG et al.

O baixo custo da confecção de uma prótese total vem incrementar a indicação desse tipo de tratamento, o que vai de encontro a uma situação socioeconômica, em geral pouco favorável, da população brasileira. Entretanto, as próteses imediatas oferecem a desvantagem de demandar substituição após um curto período, o que agrega um aumento no custo final do tratamento. Isso deve ser exposto ao paciente quando do planejamento, assim como as demais opções reabilitadoras existentes.

Durante o planejamento clínico integrado do caso em questão, a opção pela confecção de uma prótese total removível veio corresponder às necessidades impostas, já que, pela própria indicação de próteses imediatas, estas podem oferecer a vantagem de completar o arco dentário em pacientes que, por vaidade pessoal ou outro motivo, não podem ficar edêntulos por um período de tempo, ainda que curto.

A reabilitação oral por meio de prótese total é perfeitamente viável. Considerando a condição clínica da paciente, aliada ao abalo psicossocial e a condição financeira desfavorável, optou-se pela realização de prótese total removível.

Esse tratamento será, inicialmente de caráter temporário, até o momento em que a paciente tenha condições de lançar mão de outro tipo de reabilitação, tal como uma prótese total sobre implantes. O resultado alcançado foi extremamente satisfatório, uma vez que resgatou a função, a estética e o bem-estar social, proporcionando ao paciente os anseios de vida oferecidos por um sorriso.

4. CONCLUSÃO

Para se obter sucesso em um tratamento reabilitador, todos os procedimentos devem ser discutidos com os profissionais envolvidos, porém, vale ressaltar que os cuidados necessários do paciente são indispensáveis. Com tudo, pôde-se concluir que a prótese total imediata é uma ótima solução para pacientes que não encontram outra alternativa para reverter o prognóstico dos dentes, visando sempre estética, fonética e funcionalidade. A paciente relatou grande satisfação com o resultado obtido, e tem colaborado com sua saúde bucal, tendo todos os cuidados necessários.

5. REFERÊNCIAS

1. Santana I, Carmo C, Galvão L, Pereira A. Reconstrução Estética Utilizando Prótese Adesiva Como Forma de Reabilitação Oral em Serviço Público. *Odontol. Clín.Cient.*, 9 (3) 271-274, jul./set., 2010
www.cro-pe.org.br
2. Marchisio Giordani PF, Reabilitação de Mandíbula Edêntula Através do Uso de Prótese Total sobre Implantes Em idosos Brasileiros, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Faculdade de Odontologia, 2010.
3. Strini PJ, Machado N, Strini P, Gavião M, Neto A. Avaliação da Performance Mastigatória em Pacientes com Dentes Naturais e Após a Reabilitação com Próteses Removíveis Totais Imediatas Superior, Inferior e Bimaxilares – Relato de Casos Clínicos. *RFO*, Passo Fundo, v.16, n. 2, p. 200-205, maio/ago. 2011.
4. Neto C, Poluha R, Sábio S, Leite J, Sábio S. Planejamento Interdisciplinar Para Reabilitação Oral: Um Relato de Caso de Protocolo Bränemark. *J Health Sci* 2016; 18(2): 95:103.

5. Goiato M, Santos D, Medeiros R, Sônego M. Técnicas de Confecção de Prótese Total Imediata Mucossuportada. Revista Odontológica de Araçatuba, v. 35, n.1, p. 67-72, Janeiro/Junho, 2014.

¹Cirurgiã Dentista, Clínica Privada/ Manaus-AM

²Mestre em Odontologia

³Doutor em Ciências.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!